

KREDIT OPERATSIYALARI

Eraliyeva Ozoda Muhammadali qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti talabasi

ozodaeralieva2302@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kundalik hayotda barcha uchun muhim bo'lgan kredit operatsiyalari, qarzni qoplash usullari va mijozga manfaatli bo'lishi uchun qaysi usuldan qachon foydalanish kerakligi misollar orqali batafsil tushuntirilgan.

This article provides a detailed explanation of credit operations, debt repayment methods, and when and how customers should use each method to their advantage, which are all crucial aspects of modern daily life.

Kalit so'zlar: Kredit, kredit operatsiyalari, amortizatsiyalash, kreditor, annuitet, renta.

Key words: Credit, credit operations, amortization, creditor, annuity, rent

Kredit(lotincha creditum-qarz, credo-ishonaman, maqullayman)-pul mablag'lari, tovar va xizmatlarni kelishilgan ustama(foiz) to'lab, qaytarib berish sharti bilan ma'lum muddatlarga qarzga berish jarayonidir. Kredit olgan mijoz-kreditordir.

Kredit operatsiyalari-bu banklar va moliyaviy muassasalar tomonidan amalga oshiriladigan moliyaviy jarayonlar majmuasidir. Ushbu operatsiyalar aholi va tashkilotlarning moliyaviy ehtiyojlarini qondirish, iqtisodiy faollikni oshirish va mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Moliyaviy amaliyotda qarz bilan bog'liq moliyaviy hisob-kitoblar, moliyaviy tahlillar muhim o'rin tutadi. Bunday hisoblar bankning asosiy faoliyati bo'lmish kredit shartnomalarida keng qo'llaniladi. Bu hisob-kitoblar orqali qaysi kredit shartnomasi foydali, olingan qarzni qanday sxema bo'yicha qoplash maqsadga muvofiq degan masalalarni hal qilish mumkin bo'ladi. Qarzni qoplash jarayoniga **amortizatsiyalash** deyiladi. Qarzni qoplash moliyaviy adabiyotlarda, yana qarzni **yopish, qaytarish, so'ndirish, amortizatsiyalash** ham deyiladi. Qarz shartnomalari quyidagilarga bog'liq bo'ladi:

- 1) Qarz muddati- n ;
- 2) Qarz qiymati- D ;
- 3) Qarz bo'yicha foiz stavkasi- i ;
- 4) Bankning (joriy) foiz stavkasi- r ;
- 5) Asosiy qarz qiymatini va foizlarni to'lash usuliga, ya'ni to'lov oqimi Y_t .

Qarz 2 xil sxemada qoplanishi mumkin.

1-sxema: Qarzni bir yo'la qoplash

2-sxema: Qarzni qismlarga (bo'laklarga) bo'lib qoplash.

Qarzni qoplashning birinchi sxemasi kreditorlar uchun ham, bank uchun ham ko'p holatlarda qulay emas. Kreditor uchun noqulayligi, agar u oldindan qarzni to'lashga hozirlik ko'rmagan bo'lsa, qarz muddati kelganda kreditorida bir yo'la to'lash uchun shuncha mablag' bo'lmay qolishi mumkin. Bank uchun noqulayligi, bank ishini uzluksiz bir tekisda bo'lmasligiga, mablag'larni notekis taqsimlanishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun qarzni qoplashning 2-turi manfaatli hisoblaniladi. Qarzni qoplash sxemalari bitim shartlariga ko'ra turli-tuman bo'lishi mumkin.

Qarzni bir yo'la qoplash

Bir yo'la qoplash deganda kelishilgan muddatda barcha qiymatni, foizlari bilan qo'shib hisoblangan, ya'ni oshgan qiymatni bir yo'la muddat oxirida qaytarish yoki foizlarni davriy ravishda, asosiy qarzni esa muddat oxirida bir yo'la qaytarish tushuniladi. Bu holda oshgan qiymat qarz bo'yicha foiz stavkaning oddiy yoki murakkab bo'lishiga qarab turli xil hisoblanadi.

$$FV = D + Di = D(1 + i) \text{ (oddiy foiz stavkasida)}$$

$$FV = D(1 + i)^n \text{ (murakkab foiz stavkasida)}$$

bu yerda, FV - qarzning oshgan qiymati.

Qarzni bir yo'la qoplash sxemasining 4 xil usuli mavjud.

1- usul. Bu holda kreditor qarzni qaytarish bo'yicha hech qanday tayyorgarlik ko'rmasdan, kelishilgan muddatda barcha qiymatni, foizlari bilan qo'shib hisoblangan, ya'ni oshgan qiymatni bir yo'la, muddat oxirida qoplaydi. Lekin kreditorida har doim ham bunday imkoniyat (mablag') bo'lavermaydi. Ikkinchi tomondan, bank ham muddat oxirigacha hech narsasiz o'tirishga ko'navermaydi. Bu sxemada har ikki tomon uchun qulay emas.

2- usul. Bu holda kreditor qarz bo'yicha foizlarni har muddat oxirida bir xil o'zgarmas $I=Di$ qiymatli to'lov to'lash, asosiy qarzni esa kelishilgan muddat oxirida bir yo'la qaytarish orqali qarzni so'ndiradi. Bu usulda kreditor foiz bo'yicha har yili to'lov to'laydi, shuning uchun muddat oxirida muddat foizi va asosiy qarz qiymatini to'laydi. Bu to'lov bo'yicha kreditorga biroz yengillik beradi.

3-usul. Agar kreditorida qaytariladigan qiymat muddat oxirida bo'lmay qolish xavfi bo'lsa, yoki bunday kafolat bo'lmasa, u holda bank katta qiymatli qarzlarda bir yo'la qoplash uchun kreditoridan doimiy va davriy ravishda badal o'tkazish yo'li bilan qoplash jamg'armasi tuzishni talab qiladi. To'lov jamg'armasi qarzni qoplash qiymatini jamg'arishga yo'naltirilgan bo'ladi. Bu sxema **annuitet**(lotincha yillik tushum)ga mos tushadi. Qarzni qoplashda to'lov qiymati ikki qismdan: asosiy qiymat (D) va qo'yilgan foiz stavkasi " i " bo'yicha foiz qiymati Di dan iborat bo'lgani uchun bu masala **renta**(tushum qiymati) hadlarini aniqlash masalasiga keladi. Bu usulda qarz bo'yicha foizlar har yili to'lanadi, asosiy qarz qiymati qarzni qoplash jamg'armasida annuitet sifatida shakllantirilib, muddat oxirida qarz beruvchiga bir yo'la qaytariladi.

Bu yerda qarzdorning yillik xarajati “ Y ” yillik foiz to‘lovi “ I ” dan va asosiy qarzni qoplash jamg‘armasini shakllantiruvchi “ R ” renta miqdori yig‘indisiga teng bo‘ladi.

$$Y = I + R = D \cdot i + D \frac{r}{(1+r)^n - 1}$$

4-usul: Bu holda qarz bo‘yicha asosiy qiymat va foiz to‘lov qiymati birgalikda, ya‘ni oshgan qiymat qarzni qoplash jamg‘armasida to‘lovlar oqimi (annuitet) sifatida shakllantirilib, muddat oxirida qarz beruvchiga bir yo‘la qaytariladi. Bu yerda qarzdorning yillik xarajati “ Y ” qoplash jamg‘armasini shakllantiruvchi renta miqdoriga teng bo‘ladi.

$$Y = (D(1 + i)^n) \cdot \frac{r}{(1 + r)^n - 1}$$

Misol: Kreditor Ipoteka bankdan 10% foiz stavka bilan \$100 000 qiymatda 3 yilga qarz oldi (bankning depozit bo‘yicha yillik foiz stavkasi 11%). Kreditorning qarzni qoplash sxemasini avval asosiy qarz qiymatini har yili teng miqdorlarda to‘lash sharti bilan so‘ngra asosiy qarz va foiz bo‘yicha to‘lovlarni, qoplash jamg‘armasini shakllantirish yo‘li bilan, muddat oxirida bir yo‘la qoplash sharti bilan bajaring va ularni taqqoslang.

Berilgan: $D = \$100\,000$; $i = 10\%$; $r = 11\%$; $n = 3$.

Yechish: a) asosiy qarz qiymatini har yili teng miqdorlarda to‘lash sharti bilan qarzni qoplash:

$$R = D \frac{r}{(1 + r)^n - 1} = 100\,000 \cdot \frac{0.11}{1.11^3 - 1} = \$29\,921.31$$

Yil	Qarz qiymati (D)	Ssuda foizi $I = D \cdot i$	To‘lov jamg‘armasiga o‘tkazilgan badal (R)	Yillik harajat $Y = I + R$
1	100 000	10 000	29 921.31	39 921.31
2	100 000	10 000	29 921.31	39 921.31
3	100 000	10 000	29 921.31	39 921.31
Jami:		30 000	89 763.93	119 763.93

Demak, kreditorning 3 yillik harajati \$119 763.93, ssuda foizi bo‘yicha ja‘mi harajat \$30 000 ga tengligi hisobga olinsa, kreditorning asosiy qarz bo‘yicha to‘lovi \$89 763.93 bo‘lib, kreditor \$10 236.07 foyda qiladi.

b) asosiy qarz va foiz bo‘yicha to‘lovlarni, qoplash jamg‘armasini shakllantirish yo‘li bilan, muddat oxirida bir yo‘la qoplash sharti bilan qarzni qoplash sxemasi:

$$Y = (D(1 + i)^n) \cdot \frac{r}{(1+r)^n - 1} = (100\,000 \cdot (1 + 0.1)^3) \cdot \frac{0.11}{(1+0.11)^3 - 1} =$$

\$39 825.26

Yil	Qarz qiymati (D_n)	Ssuda foizi $I_n = D_n \cdot i$	Yillik harajat	To‘lov jamg‘armasi	Asosiy qarz jamg‘armasi
-----	---------------------------	------------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------------

				$Y_{n+1}=Y+Y_n \cdot 1.11$	$Y_n - I_n$
1	100 000	10 000	39 825.26	39 825.26	29 825.26
2	110 000	11 000	39 825.26	84 031.30	73 031.31
3	121 000	12 100	39 825.26	133 100	121 000
	133 100	33 100	119 475.78		

Kreditorning 3 yillik harajati \$119 475.78 bo'lib, bu **a**-holatdagi sxemadagi harajatdan ancha kam. Demak, **b**-sxema qulayroq ekan.

Qarzni bo'laklarga bo'lib qoplash

Moliyaviy faoliyat amaliyotida qarz ko'pincha qismlarga (bo'laklarga) bo'lib, ya'ni muddat bo'yicha taqsimlangan to'lovlar bilan qoplanadi. Bunday sxemada qarzning asosiy qiymati va unga mos foiz ham qism boyicha kamayib boradi. Bo'laklarga bo'lib qarzni qoplash ham har xil usullar bilan amalga oshirilishi mumkin.

1-usul: Asosiy qarzni teng qismlar bilan qoplash. Bu usulda qarzni qoplash shartnoma muddati (n -yillarda) davomida, muddatni teng n ta qismlarga ajratib, asosiy qiymat (D)ni ushbu qismlarda teng, o'zgarmas ($d = D/n$) miqdorda taqsimlagan old ava qolgan qarz bo'yicha foizni o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi. Bunday usulda har bir k -qism bo'yicha qarzning asosiy qiymati (D_k), unga mos foiz qiymati (I_k) va kreditorning yillik xarajati (Y_k) ham kamayib boradi, ya'ni $D_k = D - kd$, $I_k = D_k i$, $Y_k = d + I_k$.

2-usul: Foizi bilan qo'shib hisoblangan qarz qiymatini teng bo'laklar bilan qoplash. Bu usulda qarzni va u bo'yicha foiz qiymatini birga hisoblagan holda, shartnoma muddati (n -yillarda) davomida bir xil o'zgarmas miqdordagi qiymatlar bilan qoplash mumkin:

$Y_k = d_k + I_k$, $Y = const$. Bunda muddatni teng n ta qismlarga ajratib, shu muddatlar davomida to'lovlar yig'indisi qarzni oshgan qiymatini beruvchi renta ($Y_k = Y$) qiymati topiladi,

Misol: Kreditor Agrobankdan yillik 10% foiz Stavka bilan \$100 000 miqdorda 5 yilga qarz oldi. Kreditorning qarzni qoplash sxemasini avval qarzning asosiy qiymatini har yili teng miqdorlarda to'lash sharti bilan, so'ngra asosiy qarz va foiz bo'yicha to'lovlarni qo'shib hisoblaganda teng miqdordagi bir xil (Y) qiymatlarda to'lov o'tkazish yo'li bilan tuzing.

Berilgan: $D = \$100\,000$; $r = 19\%$; $n = 5$

Yechish:

a) qarzning asosiy qiymatini har yili teng miqdorlarda to'lash sharti bilan qarzni qoplash sxemasi:

$$d = D/n = \> \$20\,000$$

Yil	Qarz qiymati (D_k)	Ssuda foizi	Qarzning asosiy qismi	Yillik harajat (Y_k)	Tushumlar ($S_{k+1} = S_s + Y_{k+1}$)
-----	------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------	---

		$I_k = D_k \cdot i$	(d)		
1	100 000	10 000	20 000	30 000	30 000
2	80 000	8 000	20 000	28 000	58 000
3	60 000	6 000	20 000	26 000	84 000
4	40 000	4 000	20 000	24 000	108 000
5	20 000	2 000	20 000	22 000	130 000
Jami:			100 000	130 000	

$Y_k = D_k(1 + i)^{n-k+1} \cdot \frac{i}{(1+i)^{n-k+1} - 1}$ yillik harajat D_k o'zgarib turganligi sababli har bir yil uchun alohida hisoblanadi.

b) asosiy qarz va foiz bo'yicha to'lovlarni qo'shib hisoblaganda teng miqdordagi

bir xil (Y) qiymatlarda to'lov o'tkazish yo'li bilan qarzni qoplash sxemasi:

$$Y = 100\,000(1 + 0.1)^5 \cdot \frac{0.1}{(1+0.1)^5 - 1} = \$26\,379.75$$

Yillar	Qarz qiymati (D_k) $D_{k+1} = D_k - d_k$	Qarzning asosiy qismi $d_k = Y - I_k$	Ssuda foizi $I_k = D_k \cdot i$	Yillik harajat $Y_k = Y$
1	100 000	16 379.75	10 000	26 379.75
2	83 620.25	18 017.72	8 362.03	26 379.75
3	65 602.53	19 819.50	6 560.25	26 379.75
4	45 783.03	21 801.44	4 578.30	26 379.75
5	23 981.59	23 981.59	2 398.16	26 379.75
Ja'mi:		100 000	31 898.74	131 898.74

a-holatda yillik harajat \$130 000 edi, **b**-holatda esa \$131 898.74, demak, kreditor uchun qarzni **a**-holatda qoplash sxemasi foydali ekan.

Xulosa qilib aytganda doim aynan bir usul foydali deb bo'lmaydi. Chunki yillik harajat ssuda foizi, kredit shartnomasining muddati va uning foiziga bog'liq. Kreditor har doim yuqoridagi formulalar orqali yillik harajatni hisoblash orqali doim to'g'ri qabul qilish imkoniyatiga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baqoev M.T., Muhamedov A.Q., 2013, "Moliyaviy matematika", Toshkent
2. Saiipnazarov Sh.A., Ortiqova M.T., Usarov J.A., 2022 "Moliyaviy matematika"

3. <https://www.nerdwallet.com/article/finance/pay-off-debt> by The Balance. “The best debt repayment methods”.
4. <https://www.creditkarma.com/advice/i/how-to-pay-off-debt-5-steps> by Credit Karma. “How to pay off debt faster”.